

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM OLUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI

Sobirali Yulchiyev

Namangan viloyat Pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola raqamli transformatsiya jarayonida O'zbekiston ta'lim tizimida kasbga yo'naltirishning dolzarb jihatlarini tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim oluvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, raqamli savodxonlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari haqidagi fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, ta'lim tizimi, kasbga yo'naltirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, platformalari, startup loyihalari, raqamli savodxonlik.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты профориентации в системе образования Узбекистана в контексте цифровой трансформации. В статье рассматриваются возможности развития критического мышления, креативных подходов и цифровой грамотности у учащихся посредством внедрения современных технологий.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, система образования, искусственный интеллект, инновационные технологии, образовательные платформы, стартап-проекты, цифровая грамотность.

Annotation: This article examines the key aspects of career guidance in Uzbekistan's education system in the context of digital transformation. The article explores opportunities to develop critical thinking, creative approaches, and digital literacy in students through the implementation of modern technologies.

Key words: Digital transformation, education system, career guidance, digital technologies, artificial intelligence, innovative technologies, startup projects, digital literacy.

Raqamli transformatsiya global miqyosda ta'lim tizimlariga jiddiy o'zgarishlar olib kelmoqda. Bugungi kunda mehnat bozori dinamik va texnologiyalarga moslashuvchan bo'lib, yosh avlodni bu o'zgarishlarga tayyorlash zarurati tug'ilmoqda. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida ta'lim tizimida kasbga yo'naltirish strategiyalarini qayta ko'rib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya zamonaviy ta'lim tizimini qayta shakllantirishni talab

qilmoqda. Xususan, onlayn ta'lim platformalari, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Bu jarayon o'quvchilarni faqatgina nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy va raqamli ko'nikmalar bilan ham ta'minlashni talab qiladi.

O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida raqamli ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu strategiya nafaqat texnik infratuzilmani rivojlantirish, balki ta'lim mazmunini zamonaviylashtirish orqali yoshlarning kasbiy salohiyatini oshirishni ko'zda tutadi.

O'zbekistonning ta'lim tizimida kasbga yo'naltirish faqat an'anaviy usullar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Raqamli transformatsiya sharoitida quyidagi yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Interaktiv platformalar: O'quvchilarni qiziqtirgan sohalar bilan tanishtirish va o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish imkonini beruvchi interaktiv platformalarni joriy etish.

2. Onlayn kurslar: Dunyoning yetakchi ta'lim platformalari bilan hamkorlikda mahalliy muhitga moslashtirilgan onlayn kurslarni tashkil etish.

3. Sun'iy intellekt: Har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini tahlil qilish va ularga mos keluvchi kasbiy yo'nalishlarni tavsiya etuvchi sun'iy intellekt tizimlarini qo'llash.

Mehnat bozori talablariga mos keladigan kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim rol o'ynaydi. Xususiy sektorning innovatsion yondashuvlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ta'lim islohotlari birgalikda samarali natijalar beradi. Jumladan, korxonalar bilan hamkorlikda amaliyot dasturlarini tashkil etish va real muhitda o'quvchilarni tayyorlash jarayonini yo'lga qo'yish zarur.

Dunyoning rivojlangan davlatlarida raqamli texnologiyalar yordamida kasbga yo'naltirishning muvaffaqiyatli modellaridan foydalanish O'zbekiston uchun muhim tajriba bo'lishi mumkin. Masalan, Germaniyada "Dual ta'lim tizimi" yoki Singapurda innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim dasturlari muvaffaqiyatli natijalar bermoqda. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni milliy xususiyatlarga moslashtirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Raqamli platformalar orqali masofaviy ta'lim dasturlarini amalga oshirish O'zbekistonda kengaymoqda. Bunda quyidagi imkoniyatlar yaratilmoqda:

1. Hududiy cheklovlarni bartaraf etish: Uzoq hududlarda yashovchi o'quvchilar uchun sifatli ta'limga kirish imkoniyatini ta'minlash.

2. Shaxsiy o‘quv rejasi: Har bir o‘quvchiga mos o‘quv dasturlarini tanlash va ularni o‘ziga qulay jadval asosida o‘rganish imkoniyati.

3. Bepul yoki arzon ta'lim resurslari: Turli bepul onlayn kurslar va ochiq manbalardan foydalanish imkoniyati.

Raqamli transformatsiya nafaqat texnik bilimlarni, balki ijodkorlik va yangicha fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishni ham talab qiladi. Bugungi kunda innovatsion texnologiyalar yordamida yoshlarni quyidagi sohalarda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda:

-Kodlash va dasturlash: Kelajak kasblarining asosiy ko‘nikmalaridan biri sifatida maktab dasturlariga kiritilmoqda.

- Loyiha boshqaruvi va muammolarni hal qilish: Interaktiv vositalar yordamida yoshlarni amaliy mashg‘ulotlarga jalb qilish.

- Startap loyihalarini yaratish: Innovatsion g‘oyalarni hayotga tatbiq etishga yordam beradigan dasturlar va treninglar tashkil etish.

O‘zbekistonda ta'lim sohasida joriy etilayotgan raqamli transformatsiya loyihalari orasida "Bilimlar makoni", "Raqamli maktab" va "Elektron jurnal" kabi dasturlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar ta'lim sifatini oshirish va o‘quvchilarda zamonaviy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Mahalliy loyihalar tajribasini xalqaro miqyosda taqdim etish, boshqa davlatlarning ilg‘or texnologik echimlarini o‘rganish orqali ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishiga hissa qo‘shish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirish faqat o‘qituvchilarning mahorati yoki o‘quv dasturlari sifatiga bog‘liq emas. Bu jarayon texnologik infratuzilma, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik, shuningdek, xalqaro tajribadan oqilona foydalanishni talab etadi. O‘zbekiston ta'lim tizimini raqamli transformatsiyaga moslashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1. Raqamli savodxonlikni oshirish uchun milliy dasturlarni kengaytirish.
2. Mahalliy startaplar va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash.
3. Texnologik yechimlar asosida individual o‘quv jarayonlarini tashkil etish.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish o‘zbek yoshlarini mehnat bozorida muvaffaqiyatli va raqobatbardosh qilishda mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi qarori.
2. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilar uyushmasi. “Sun’iy intellektni ta’lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlari.”
3. Tahliliy sharh: O‘zbekiston ta’lim tizimining raqamli transformatsiyaga moslashuvi. Toshkent, 2023.